

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183100>

TTM NI KLINIK (PSIXOPATOLOGIK VA DERMATOLOGIK) TURLILIGINI TAHLIL QILING

Abduhamidov Dilshoda Xalimovna

umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası assistenti.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand shahri, O‘zbekiston

Ablakulova Munisa Xamrakulovna

umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası katta o‘qituvchisi.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand shahri, O‘zbekiston

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa TTM ning klinik (psixopatologik va dermatologik) xilma-xilligini tahlil qilish. Psixopatologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda, TTM turlarini ajratib ko‘rsatadigan buzilishning klinik differentsiatsiyasini ishlab chiqing. TTM ning turli xil psixopatologik turlarida terining holatini o‘rnatish. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz trichotillomania ICD-10 va DSM-5 mezonlariga javob beradigan bemorlarni o‘z ichiga olgan tadqiqotni tahlil qildik (20 ta holat; 3 erkak, 17 ayol, shu jumladan 7 nafar 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar; o‘rtacha yoshi - 26,6). $\pm 13,2$ yil). Bemorlar psixiatr va dermatolog (trikolog) tomonidan fanlararo yondashuv yordamida tekshirildi. Bemorlarni keng qamrovli klinik baholash dermatologik va ruhiy holatni baholashni o‘z ichiga oladi. Natijada, dissotsiativ TTMda teri holatining namunalari aniqlanmagan degan xulosaga keldik, bu kuzatuvlar sonining kamligi (2 ta holat) bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Muhokama Tadqiqot natijalari TTM ning klinik heterojenligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *Trichotillomania, davolash.*

Xizmat ko‘rsatish Trichotillomania (TTM) - bu sochlarga nisbatan avto-agressiv xatti-harakatga ega bo‘lgan psixodermatologik kasallik (avtomatik ekstraksiya). TTMni o‘rganishning dolzarbligi uning sezilarli darajada tarqalishi, noto‘g‘ri tashxis qo‘yish, hayot sifatiga aniq ta‘siri, psixologik oqibatlar, shuningdek, psixopatologik tuzilmaning noaniqligi bilan bog‘liq.

Maqsad. TTM ning klinik (psixopatologik va dermatologik) xilma-xilligini tahlil qilish. Psixopatologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda, TTM turlarini ajratib ko'rsatadigan buzilishning klinik differentsiatsiyasini ishlab chiqing. TTM ning turli xil psixopatologik turlarida terining holatini o'rnatish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot trikotillomaniya uchun ICD-10 va DSM-5 mezonlariga javob beradigan bemorlarni qamrab oldi (20 ta holat; 3 erkak, 17 ayol, shu jumladan 7 nafar 18 yoshgacha bo'lgan bolalar; o'rtacha yoshi - $26,6 \pm 13,2$ yil). Bemorlar psixiatr va dermatolog (trikolog) tomonidan fanlararo yondashuv yordamida tekshirildi. Bemorlarni keng qamrovli klinik baholash dermatologik va ruhiy holatni baholashni o'z ichiga oladi.

Natijalar. Tahlil qilinayotgan guruhda bemorlarning 90 foizi (18 holat) bosh terisidagi sochlarning avtodestruksiyasiga uchragan, ulardan 10 foizi (2 ta holat) - qoshlar va kirpiklarning shikastlanishi bilan birgalikda; 2 bemorda qosh va kirpiklar alohida shikastlangan. Kasallikning boshlanishining o'rtacha yoshi 20 yil. Kasallikning o'rtacha davomiyligi 6,6 yil ($\pm 5,4$ yil). TTM ning uchta psixodermatologik varianti aniqlangan: eng keng tarqalgani kompulsiv (12 holat - 60%), kamroq tez-tez - impulsiv (6 holat - 30%), eng kam uchraydigan dissotsiativ (2 holat - 10%). Majburiy TTMda klinik ko'rinishda taktil illyuziyalar ustunlik qiladi. Ular boshqalardan farqli o'laroq ("noto'g'ri", "jingalak", "qattiq"), sub'ektiv ravishda "noto'g'ri" deb qabul qilinadigan va avtomatik depilatsiyaga uchragan individual tuklarni teginish orqali idrok etish bilan bog'liq. Obsesyonga qarshi turishga urinayotganda tashvishlanishning kuchayishi odatiy holdir. Sochni olib tashlashdan keyin tashvishli ta'sirning kamayishi bilan yengillik hissi kuzatiladi. Impulsiv TTMda soch olish impulslarni nazorat qilish buzilishlari doirasida amalga oshiriladi. Tana tuyg'ulari terini teshib qo'ygan "ignalar" bilan solishtirganda, sochlarning tagiga proektsiyalangan teriga "kirish" qichishish ko'rinishidagi hislardir. Tana sezgilarining eng yuqori cho'qqisida tinash xususiyati va disforiya hissi paydo bo'ladi, uning kamayishi ekstraksiya harakatidan keyin sodir bo'ladi. Ikkinchisi beg'araz (sochlarni yo'qotish guruhlarida sodir bo'ladi - "tuplar") va ochlik yoki chanqoqlik bilan taqqoslanadigan umumiy hayotiy harakat turiga ko'ra amalga oshiriladi. O'z-o'zini yo'q qilish harakatidan so'ng, ichki qoniqish hissi, "zavq" paydo bo'ladi. Dissotsiativ TTMda taktil illyuziyalar tipik emas, bemorlar xuddi o'zlari sezmagandek (faoliyat bilan band bo'lganda, ajralish holatida, uyquchan holatda); Bunday holda, avto-agressiv harakatning amneziasini bilan "avtomatik ravishda" amalga oshiriladigan patologik odatiy harakatlarning begonalashuvi mavjud. TTM bilan og'rikan bemorlarda terining holatini baholashda kasallikning ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin: aniq bo'lmagan konturli sochlarning diffuz ingichkalashi (18 ta holatdan 8 tasida) va aniqroq konturli lokalizatsiyalangan o'choqlar - yumaloq va chiziqli (10 ta

holatda). 18 ta holatdan). Dermatologik klinik ko‘rinishlar va TTM turi o‘rtasidagi bog‘liqlik kuzatiladi. Shunday qilib, aniqroq konturlari bo‘lgan mahalliyashtirilgan o‘choqlari bo‘lgan bemorlar orasida TTM ning majburiy versiyasi ko‘proq tarqalgan (10 ta holatdan 7 tasi), diffuz sochlarning noaniq cheklangan joylari - impulsiv (8 ta holatdan 5 tasi ko‘proq) . ko‘pincha odatiy joylarda (ekstraksiya qulayroq, kamroq sezilarli, og‘riqsiz) mahalliy ravishda tortib olinadi. Impulsiv TTM bilan, kamdan-kam uchraydigan diffuz maydonlarning shakllanishi bilan xaotik tasodifiy ekstraksiya ko‘proq xosdir.

Xulosa: dissotsiativ TTMda teri holatining namunalari aniqlanmagan, bu kuzatuvlar sonining kamligi (2 ta holat) bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Muhokama Tadqiqot natijalari TTM ning klinik heterojenligini ko‘rsatadi. Teri holatining aniqlangan xususiyatlari sochlarni avtoekstraksiya qilishning afzal qilingan xatti-harakatlarining natijasi bo‘lishi mumkin (TTM varianti), ammo buni faqat keyingi tadqiqotlar natijalaridan aniq baholash mumkin.

ADABIYOT:

1. Абидова С.С., Баженов Л.Г. Биохимические аспекты патологического ожирения // Хирургия Узбекистана.-Т.,2007.-№1.-С.59-64.
2. ADVANCE. Крупнейшее исследование в области сахарного диабета, доказавшее роль интенсивного контроля гликемии в профилактике основных осложнений диабета // Проблемы эндокринологии. – М.,2008. - №6. - С. 52-53.
3. Алексеева Н. С., Лобыкина Е. Н., Салмина-Хвостова О. И. Медицинская помощь пациентов с избыточной массой тела // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – М.,2008.-№6.-С.35-37.
4. Алексеева Н.С., Лобыкина Е.Н., Салмина-Хвостова О.И. Социологическая оценка качества оказания медицинской помощи лицам с избыточной массой тела и ожирением // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – М., 2009. - №2. - С. 32-34.
5. Алексеева Н. С., Лобыкина Е. Н., Салмина-Хвостова О. И. Оценка эффективности и качества медицинской помощи населению с избыточной массой тела и ожирением // Здравоохранение Российской Федерации. — 2008. — N 4. — С. 44-46.
6. Алексеева Н. С., Салмина-Хвостова О. И. Качество и эффективность оказания медицинской помощи населению с ожирением // Здравоохранение Российской Федерации.-М.,2010.-№1.-С.45-49.
7. Алимов А. В. Принципы семейной медицины и подготовка врача общей практики в Узбекистане // Журнал теоретической и клинической медицины.-Т.,2006.-№5.-С.15-18.

8. Болотова М.Е., Великанова Л.И., Мазуров В.И. Сочетанное применение немедикаментозного лечения и сиофора у больных с ожирением и гиперинсулинемией // Эфферентная терапия. - СПб, 2007. - №1. - С. 6-7.
9. Бубнова М. Ожирение и кардиологический риск пациента. Возможности профилактики // Врач. – М., 2009. - №5. - С. 48-53.
10. Драпкина О.М., Корнеева О. Н., Ивашкин В. Т. Влияние на параметры абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом: фокус на приверженность диетическим рекомендациям // Лечащий врач. – М., 2010. - №7. - С. 29-34.
11. Дробижев М., Макух Е., Кикта С. Депрессии у больных, страдающих ожирением // Врач. – М., 2008. - №12. - С. 51-55
12. Лейла Хакимова, Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Дилшода Абдухамидова Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход // ОИИ. 2021. №8/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnoe-materinstvo-i-effektivnyu-antenatalnyu-uhod> (дата обращения: 18.03.2023).
13. Рахимова Хидоят Мамарасуловна, Хакимова Лейла Рафиковна, Аблакулова Муниса Хамрокуловна, Абдухамидова Дилшода Халимовна Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-po-uluchsheniyu-kachestva-vedeniya-bolnyh-s-patologiey-endokrinnyh-organov-v-usloviyah-pervichnogo-zvena> (дата обращения: 18.03.2023).
14. Юлдашова Н., Хакимова Л. РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ «ШКОЛЫ МАТЕРИНСТВА» //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 507.
15. Абдухамидова, Д., и М. Аблакулова. «Роль врача общей практики в профилактике ожирения». *Журнал вестник врача*, т. 1, вып. 2, апрель 2011 г., сс. 27-30, https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald/article/view/11653.
16. Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП // ОИИ. 2020. №1/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-ratsionalnogo-naznacheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-vybor-personalnogo-lekarstva-v-praktike-vop> (дата обращения: 18.03.2023).
17. Аблакулова М., Абдухамидова Д. Особенности стареющего организма и фармакотерапии в гериатрии //InterConf. – 2020.